

Nouvelle Donne

Déclaration de La Nouvelle Donne

Pour que cesse la confusion, préparons sérieusement nos élections !

Conakry – New York – Paris, le 28 Février 2022

Après la capture du Chef de l'Etat par les forces spéciales le 05 Septembre 2021, le pouvoir est retourné aux soldats. La Guinée a tenté cette option à deux reprises (2^{ème} république puis le CNDD) – sans résultat probant. Sans expérience ni méthode, de jeunes officiers ont pris les rênes de la Guinée. La Nouvelle Donne avait rappelé avec insistance en Novembre dernier que l'objectif principal de cette transition doit rester le retour à l'ordre constitutionnel avec un président de la république élu aux suffrages universels. Si le président Condé et son gouvernement sont tombés, le système en place demeure. La transition devrait permettre, avec l'ensemble des forces vives de la nation, de casser ce dernier afin que le pays entame un nouveau départ.

Cependant, hormis la mise en place d'un Conseil National de la Transition (CNT), contestable à bien des égards, la confusion règne : changement de nom d'aéroport sans démarche concertée, initiatives malencontreuses de saisies de biens privés au bénéfice du patrimoine de l'Etat. La junte au pouvoir parle de tout sauf de l'essentiel.

Quand les guinéens pourront-ils élire leurs représentants au terme d'un scrutin fiable ? Une transition suppose un cap, la clarification du départ, de l'arrivée et de l'itinéraire.

- **Cap:** le retour à l'ordre constitutionnel.
- **Départ:** les dernières élections présidentielles ont été faussées.
- **Arrivée:** un Chef d'Etat légitime élu aux suffrages universels doit diriger la Guinée.
- **Itinéraire:** un scrutin crédible doit être organisé.

Tout le reste n'est que distraction ou organisation d'une confusion délibérée qui permet à une junte de conserver un pouvoir qu'elle a pris par la force. Sans juger de la sincérité des membres du gouvernement, du CNT ou des autres personnes récemment nommées à des responsabilités, il convient de rappeler avec force que l'essentiel est ailleurs.

La transition n'a pas pour vocation de réaliser en quelques semestres ce qui résulte de plusieurs années de travail de sape de l'autorité et des responsabilités de l'Etat. Ceux qui y contribuent doivent être jugés à l'aune d'une réponse simple: *à quand le retour à l'ordre constitutionnel ?*

Aucune manœuvre de distraction ne doit nous égarer de cet essentiel. Aucun prétendu bras de fer avec une CEDEAO ne doit nous induire en erreur: *nous voulons que notre volonté soit respectée*. Les forces politiques en présence sont connues. Aucune transition ne doit viser à changer l'opinion de l'électorat. Il faut simplement lui donner l'opportunité de s'exprimer de façon claire et transparente. Aussi longtemps qu'aucune réponse claire ne sera fournie, nous rappellerons inlassablement cette question *#OnVoteQuand ?*

Et en attendant, nous inviterons les forces vives de Guinée à se concentrer sur l'essentiel: *un programme de gouvernement qui dépasse les personnes et serve la nation*.

La Nouvelle Donne - Guinée

A Propos de La Nouvelle Donne

La Nouvelle Donne est un collectif international d'hommes et de femmes guinéens de tout bord soucieux de contribuer à la construction d'une Guinée démocratique fondée sur la notion fondamentale de Liberté et les valeurs de la devise du pays: Le Travail, La Justice et La Solidarité.

Contact Presse: contact@lanouvelledonne.org